

Assessment of the Impact of Military Actions on the Environment of Ukraine

Svitlana Shkurashivska ³

¹ Ivano-Frankivsk National Medical University, Ivano-Frankivsk (Ukraine). Doctor of Philosophy, Associate Professor of the Department of Biological and Medical Chemistry named after Academician H. O. Babenko.

² Ivano-Frankivsk National Medical University, Ivano-Frankivsk (Ukraine). Doctor of Philosophy, Associate Professor of the Department of Biological and Medical Chemistry named after Academician H. O. Babenko.

³ Ivano-Frankivsk National Medical University, Ivano-Frankivsk (Ukraine). Doctor of Biological Sciences, Professor of the Department of Biological and Medical Chemistry named after Academician H. O. Babenko.

* **Corresponding author**, e-mail: shkurashivskasvitlana@gmail.com

ARTICLE INFO

Received:

11 May 2024

Revised:

15 May 2024

Accepted:

19 May 2024

Published online:

25 May 2024

Copyright © 2024

by author

DOI: [10.5281/zenodo.12371091](https://doi.org/10.5281/zenodo.12371091)

Citation in APA style

ABSTRACT

War is a factor of large-scale, complex and long-term environmental threats, risks and disasters that lead to the degradation of both the natural environment and human habitat and have both local and global consequences due to the violation of the integrity of the biosphere, the state of natural resources, the pace of their recovery, etc. The victims of Russia's military aggression are not only people, but also the Ukrainian environment, which has suffered significant losses. Fires caused by military shelling cause high levels of harmful emissions into the atmosphere. Ammunition, oil products and rocket fuel are poisoning soil and water resources with heavy metals and chemicals. Also, there is a risk of radiation accidents. All of these are just a small part of the large list of threats posed by Russian military aggression to Ukraine's environment.

Key words:

war, military aggression, natural environment, environmental threats

Shkurashivska, S., Nechytailo, L., & Ersteniuk, A. (2024). Assessment of the impact of military actions on the environment of Ukraine. *2024 2nd International Conference. The Teaching, Learning, Medical and Psychological Support as Challenges of 21st Century: Preschool, Secondary, Extracurricular, Vocational, Higher and Postgraduate Education* (No. 21es1), Warsaw, Poland. East European Association of Scientists. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12371091>

Оцінка впливу військових дій на середовище України

Світлана Василівна Шкурашівська ²,
Ганна Михайлівна Ерстенюк ³

¹ Івано-Франківський національний медичний університет, Івано-Франківськ (Україна). Кандидат біологічних наук, доцент кафедри біологічної та медичної хімії імені академіка Г. О. Бабенка.

² Івано-Франківський національний медичний університет, Івано-Франківськ (Україна). Кандидат біологічних наук, доцент кафедри біологічної та медичної хімії імені академіка Г. О. Бабенка.

³ Івано-Франківський національний медичний університет, Івано-Франківськ (Україна). Доктор біологічних наук, професор кафедри біологічної та медичної хімії імені академіка Г. О. Бабенка.

* *Corresponding author*, e-mail: shkurashivskasvitlana@gmail.com

СТАТТЯ

отримана:

11 травня 2024 р.

переглянута:

15 травня 2024 р.

прийнята:

19 травня 2024 р.

опублікована

онлайн:

25 травня 2024 р.

Авторське право

© 2024 автора

АНОТАЦІЯ

Війна є чинником масштабних, складних і довготривалих екологічних загроз, ризиків і катастроф, які призводять до деградації як природного середовища, так і середовища існування людини та мають як локальні, так і глобальні наслідки через порушення цілісності біосфери, стану природних ресурсів, темпів їх відновлення тощо. Жертвами військової агресії Росії стали не лише люди, а й українське довкілля, яке зазнало значних втрат. Пожежі внаслідок військових обстрілів спричиняють високий рівень викидів шкідливих речовин в атмосферу, боєприпаси, нафтопродукти, ракетне паливо отруюють ґрунт і водні ресурси важкими металами та хімічними речовинами, ризики радіаційних аварій – це лише невеликий перелік загроз, які російська військова агресія несе для екології України.

Ключові слова:

війна, військова агресія, природне середовище, екологічні загрози

DOI: [10.5281/
zenodo.12371091](https://doi.org/10.5281/zenodo.12371091)

Цитування:

Шкурашівська С. В., Нечитайло Л. Я., Ерстенюк Г. М. Оцінка впливу військових дій на середовище України. *The Teaching, Learning, Medical and Psychological Support as Challenges of 21st Century: Preschool, Secondary, Extracurricular, Vocational, Higher and Postgraduate Education* : 2nd International Conference, May 21-22, 2024. Warsaw, Poland : East European Association of Scientists, 2024. No. 21es1. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12371091>

Introduction / Вступ

Довкілля України зазнало величезної шкоди під час війни з Росією. Вплив цієї війни, що триває вже третій рік, на навколишнє середовище невпинно зростає, як на території країни, так і за її межами та буде мати довгострокові наслідки в глобальному масштабі (Saxena, 2023). Важке озброєння, ракети, кораблі та військова авіація, призвели до величезних жертв та руйнування природної системи України.

Results / Результати

Історично відомо, що напади на Україну відбувалися і в минулому, але масштаби і жорстокість нинішнього насильства видаються безпрецедентними.

За експертними оцінками, після початку російської військової агресії в Україні у 2014 році, екологічний стан природи України у східних регіонах значно погіршився, а після повномасштабного вторгнення у 2022 році екологічний стан досяг катастрофічного рівня не лише на території де велися і ведуться бойові дії, а й на територіях віддалених від фронту. Заміновані поля та ліси, сотні тисяч кілометрів спаленої та понівеченої землі, велика кількість рослин, тварин та інших живих організмів, які залишилися на межі виживання. Жертвами військової агресії Росії стали не лише люди, а й українське довкілля, яке зазнало значних втрат. Лісові пожежі, спричинені обстрілами окупантів, боєприпасами, нафтопродуктами, які отруюють ґрунт і водні ресурси, викидами хімічних речовин через обстріли промислових підприємств, ризики радіаційних аварій – це лише невеликий перелік загроз, які російська військова агресія несе для екології України. Ці події та факти свідчать про те, що Україні загрожує справжній екоцид (Didyk & Homanyuk, 2023, p. 13).

Атаки ворога на паливні склади, енергетичні та промислові об'єкти призвели до викиду токсичних речовин у повітря та підземні води, що загрожує біорізноманіттю, кліматичній стабільності та здоров'ю населення. Ракетні обстріли призводять до токсичного забруднення. Після кожного обстрілу в повітря, воду і ґрунт потрапляють свинець, ртуть, збіднений уран і багато інших токсичних речовин (Vasyliuk & Kolodezhna, 2022). Зруйновані будівлі десятиліттями викидають канцерогенний пил. Важкі метали та хімічні речовини просочуються в підземні води і отруюють джерела води. Згодом ґрунт у зонах військових дій стає непридатним для сільського господарства, оскільки рослини поглинають і накопичують токсини. Зусилля десятилітніх природоохоронних проєктів зведено нанівець (Slobodian, 2023, p. 75). Забруднення повітря є одним з найбільших збитків завданих екосистемі України. За перші сім місяців війни Росія спричинила додаткові прямі викиди вуглецю в атмосферу в обсязі близько 33 млн тон. Понад 23 млн тон парникових газів було викинуто в атмосферу лише від пожеж у лісах, сільськогосподарських та інших об'єктах під час бойових дій (Vuiets & Sokyrchuk, 2023). Ліси є джерелом кисню і забезпечують життя багатьох видів тварин та рослин. За оцінками екологів, понад 70 % лісів на Донбасі та в Криму були знищені або серйозно пошкоджені під час війни (Levchenko et al., 2023, p. 281), що може спричинити ерозію ґрунту та опустелювання.

Тільки в період з лютого по вересень 2022 року війна призвела до викидів 97 млн тон парникових газів, що еквівалентно додаванню майже 16 млн автомобілів на дорогах Британії за два роки. Більше того, за даними Міністерства екології та природних ресурсів України, відбудова країни спричинить значно більше викидів, створюючи до 49 млн тон CO₂ на рік (BBC, 2022).

Багато об'єктів інфраструктури пошкоджено. Сюди входить інфраструктура, пов'язана з водними ресурсами, наприклад, протипаводкові дамби, очисні споруди та каналізаційні труби. Україна має кілька транскордонних річкових басейнів. Басейн Дніпра є одним з них, що містить 80% національних водних ресурсів. Річки в басейні Дніпра вже забруднені хімічними речовинами (наприклад, триклозаном), пластиком (наприклад, мікопластиком) та відходами з каналізаційних систем. Війна спричинила збільшення їхнього надходження в річку Дніпро на 2-34%, через пошкодження каналізаційних труб та очисних споруд лише у 2022 році (Strokal et al., 2023). Серія нападів на дамби в басейні річки Дніпро, мали серйозні наслідки для людей, екосистеми, енергетику, водопостачання та іригацію, включаючи руйнування Каховської

греблі, однієї з найбільших у Європі. Крім підтоплення, прорив дамб уздовж річки Дніпро створює небезпеку вторинного радіоактивного забруднення через неконтрольований викид накопиченого радіоактивного матеріалу і зв'язаного з колоїдними матеріалами в поверхневих водах після катастрофи на Чорнобильській АЕС (Shumilova et al., 2023, p. 578).

Ресурси прісної води та водна інфраструктура постраждали насамперед у Донецькій та Луганській областях, де конфлікт був найбільш інтенсивним. Пік кількості інцидентів припав на басейн річки Сіверський Донець. Кілька впливів на ресурси прісної води та водну інфраструктуру також зафіксовано у західних областях України, віддалених від активних наземних бойових дій. Наприклад, напад на нафтобазу у Львові призвів до забруднення річки Західний Буг, притоки річки Нарва (басейн річки Вісла). На північ від Тернопільської області обстріли призвели до пошкодження шести водосховищ з мінеральними добривами, що спричинило забруднення річки Іква, притоки річки Стир (басейн річки Дніпро). Це призвело до значного збільшення концентрації аміаку та нітратів, що в свою чергу зумовило масову загибель риби (Shumilova et al., 2023, p. 579).

Міністр Руслан Стрілець повідомив, що внаслідок масованої ракетної атаки російської федерації 22 березня відбулося пошкодження ДніпроГЕС. У результаті екоінспекторами ДЕІ було зафіксовано засмічення ґрунтів та пляму нафтопродуктів орієнтовною масою 0,5 тонни.

За даними державної екологічної інспекції, станом на квітень 2024 року, сума збитків завданих українському довкіллю складає 2,4 трлн грн. З них, понад 1 трлн грн – забруднення атмосферного повітря, понад 1 трлн грн – забруднення ґрунтів, і понад 80 млрд на інші екосистеми, зокрема забруднення водних ресурсів. За оцінками світового банку, збитки близько 30 млрд доларів – це шкода українським лісам.

Conclusions / Висновки

Екологічний стан України під впливом воєнного конфлікту істотно погіршується. Військові дії пов'язані з довготривалою невидимою і складною екологічною загрозою: погіршення якості повітря, води і ґрунтів, втрата родючості ґрунтів, небезпека ядерних опадів, післявоєнна епідемія захворювань тощо (Vuiets & Sokyrchuk, 2023). Завданням нашого суспільства є зменшення екологічних збитків та використання всіх міжнародних ресурсів і платформ для того, щоб доносити інформацію про шкоду, котру завдала Україні війна, адже природа не має кордонів.

References

- BBC (14 November 2022). COP27: War causing huge release of climate warming gas, claims Ukraine. <https://www.bbc.co.uk/news/science-environment-63625693>
- Didyk, V., & Homanyuk, M. (2023). Ekotsyd na terytorii Khersonskoi oblasti u 2022–2023 rokakh [Ecocide on the territory of Kherson region in 2022–2023]. *Ecology is a priority: All-Ukrainian student English-speaking conference* (April 19, 2023, Kharkiv, Ukraine), p.13–16. <https://ecology.karazin.ua/wp-content/uploads/2023/04/ecology-is-a-a-priority-zbirka-2023-final.pdf> (in Ukrainian).
- Levchenko, O., Polukarov, Y., Zemlyanska, O., Prakhovnik, N., Kachynska, N., Kovtun, A., & Prodaiko, S. (2023). Damage caused to the ecosystem of Ukraine armed aggression of Russia. *Grail of Science*, (27), 281–284. <https://doi.org/10.36074/grail-of-science.12.05.2023.045>
- Saxena, A. (2023). Deteriorating Environmental Quality with Special Reference to War and Its Impact on Climate Change. *Natl. Acad. Sci. Lett.* <https://doi.org/10.1007/s40009-023-01279-y>
- Shumilova, O., Tockner, K., Sukhodolov, A. et al. (2023). Impact of the Russia–Ukraine armed conflict on water resources and water infrastructure. *Nat Sustain*, (6), 578–586. <https://doi.org/10.1038/s41893-023-01068-x>
- Slobodian, N. (2023) War in Ukraine: the case for environmental peacebuilding and reparations. *Journal of the British Academy*, (11), 75–82. <https://doi.org/10.5871/jba/011.075>
- Strokal, V., Kurovska, A., & Strokal, M. (2023). More river pollution from untreated urban waste due to the Russian-Ukrainian war: a perspective view. *Journal of Integrative Environmental Sciences*, 20(1), 2281920. <https://doi.org/10.1080/1943815X.2023.2281920>

- Vasyliuk, O., & Kolodezhna, V. (27 June 2022). Future of munitions-damaged Ukrainian lands. *Ukraine War Environmental Consequences Work Group*. <https://uwecworkgroup.info/future-of-munitions-damaged-ukrainian-lands/>
- Vuiets, P., & Sokyrchuk, N. (2 March 2023). Ecocide. What Russians have already done in Ukraine [Ecocide. What Russians have already done in Ukraine]. *Hlavkom*. <https://glavcom.ua/publications/ekotsid-shcho-vzhe-nakojili-rosijani-v-ukrajini-911684.html> (in Ukrainian).